

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Expansión rápida bimaxilar con hyrax en paciente con dentición mixta tardía

Rapid bimaxillary expansion with hyrax in patient with late mixed dentition

Angie Abigail Amoroso Acosta¹. William Ubilla Mazzini²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. angieamoroso.ortodoncia@gmail.com

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. william.ubillam@ug.edu.ec

Correspondencia:

angieamoroso.ortodoncia@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

Durante siglos el Apiñamiento dental es una maloclusión muy frecuente que afecta la salud bucal, repercutiendo en varios aspectos como la estética facial, dental y la funcionalidad del Complejo Maxilo-mandibular de los pacientes. Objetivo: Describir la Expansión Rápida Bimaxilar con hyrax en paciente con dentición mixta tardía. Metodología: Tipo Descriptivo, Longitudinal, No experimental, Cualitativo, Analítico e Inductivo. Descripción del Caso clínico: Paciente femenina de 13 años, Clase II esquelética por Retrognatismo, crecimiento vertical, apiñamiento severo superior/ inferior, desviación de línea media superior, mordida profunda anterior, perfil recto ligeramente convexo. Se planificó el tratamiento en dos fases; primera fase confección de Hyrax híbrido asistido con Tads en Maxilar Superior y Expansión mandibular de Williams modificado sin el arco de alambre de NiTi, la segunda fase con aparatología fija. Resultados: La Expansión Rápida del Maxilar fue de 7.5 mm, se logró modificaciones esqueléticas en los tres planos del espacio consiguiendo una alineación dental con cambios oclusales y faciales favorables; en la Expansión mandibular se consiguió 7.5 mm de espacio, con inclinación vestibular de dientes posteriores acompañado de un remodelado dentoalveolar sin alteración de inclinaciones dentales iniciales de los dientes anteriores. Conclusiones: La fuerza de los Tads en la Expansión Rápida Maxilar se direccionó hacia la sutura media palatina y produjo su separación sin generar efectos dentoalveolares negativos y el Expansor mandibular de William modificado demostró resultados favorables a pesar de la fusión temprana de la sincondrosis mandibular.

Palabras Clave: Expansión maxilar, mini implantes, Expansión mandibular, Hyrax.

ABSTRACT

For centuries dental crowding has been a very frequent malocclusion that affects oral health, affecting various aspects such as facial and dental esthetics and the functionality of the maxillo-mandibular complex of patients. Objective: To Describe Rapid Bimaxillary Expansion with hyrax in a patient with late mixed dentition. Methodology: Descriptive, Longitudinal, Non-experimental, Qualitative, Analytical and Inductive. Description of the clinical case: Female patient 13 years of age, skeletal Class II due to retrognathism, with vertical growth, severe upper and lower crowding, upper midline deviation, deep anterior bite, straight slightly convex profile. The treatment was planned in two phases; the first phase with Hyrax Hybrid assisted with Tads in the upper maxilla and William mandibular expander and the second phase with fixed appliances. Results: The

Rapid Maxillary Expansion was 7.5 mm, skeletal modifications were achieved in the three planes of the space that generated a dental alignment with favorable occlusal and facial changes, on the other hand, in the Mandibular Expansion 7.5 mm of space was achieved, with vestibular inclination of posterior teeth accompanied by a dentoalveolar remodeling without alteration of initial dental inclinations of the anterior teeth. Conclusions: The force of the Tads in the Rapid Maxillary Expansion was directed towards the midpalatal suture and produced its separation without generating negative dentoalveolar effects and the modified William mandibular expander demonstrated favorable results despite the early fusion of the mandibular synchondrosis.

Key words: Maxillary expansion, mini-implants, mandibular expansion, hyrax.

INTRODUCCIÓN

Según la NHANES (Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición) el apiñamiento dental es la forma más frecuente de mal oclusión, para la OMS es una anomalía dento facial incapacitante, referente a una oclusión anormal o alteración de las relaciones cráneo faciales, que puede afectar la apariencia estética, la función, la armonía facial y el bienestar psicosocial. (1)

El apiñamiento es conceptualizado como un proceso dinámico que puede estar influido por la dentición y factores paradentales. Según la gravedad, el apiñamiento se clasifica en leve, moderado o grave. (1)

La literatura ha señalado como posibles etiologías del apiñamiento a la evolución, la genética y el medio ambiente, cabe recalcar que la mayoría de los estudios se han centrado en características clínicas. (1)

Por otra parte, sobre la etiología, se ha estudiado la relación entre el tamaño del arco en anchura, o al tamaño de los dientes, o a la combinación de las dos anteriores, creando controversia entre los clínicos, en lo que se hace referencia, a cuál de estas teorías es la más acertada y del mismo modo cual es la forma más acertada para tratar el apiñamiento en dentición mixta. (2)

Un tratamiento muy estudiado es la expansión de los arcos dentales mediante la incorporación de aparatos fijos o removibles. La expansión maxilar es utilizada principalmente para corregir las discrepancias transversales del maxilar, pero entre otras indicaciones de uso incluyen el aumento del perímetro del arco para aliviar el apiñamiento dental moderado, discrepancias de

la longitud del tamaño del arco y facilitar el tratamiento sin exodoncias. Razón por lo cual la expansión maxilar se muestra como una excelente opción de tratamiento para corregir el apiñamiento dental en dentición mixta. (3)

En el maxilar superior la Expansión Rápida del Maxilar (EMR) ha sido utilizada desde hace muchos años en la práctica ortodóncica para la corrección de diferentes problemas transversales, mordidas cruzadas y resolución del apiñamiento dentario. (4)

Su objetivo primordial es ampliar el maxilar mediante la separación de la sutura palatina media (SPM), teniendo en cuenta que en esta estructura la fusión se genera de forma tardía y en la mandíbula conseguir una inclinación vestibular del sector posterior que ayude a incrementar espacio en el sector anterior. Si bien este procedimiento se realiza con éxito en pacientes prepuberales, existe una gran variabilidad en los resultados clínicos en adolescentes y adultos jóvenes. Esto se debe a que la edad cronológica no es confiable para determinar el estado de desarrollo de la SPM durante el crecimiento en estos pacientes.

Por esta razón, la evaluación de la maduración sutural debe ser individualizada en adolescentes y adultos jóvenes por ser considerada esencial en tomar decisiones terapéuticas, como sería realizar Expansión Rápida del Maxilar (EMR) con anclaje esquelético (MARPE) como alternativa menos invasiva. (4)

En la última década, la disyunción de anclaje óseo con microtornillos ha sido incorporada cada vez más como

una técnica prometedora en la expansión maxilar rápida en pacientes post puberales. (5)

En la Mandíbula la expansión está limitada netamente a enderezar los molares. Cuando existe esta discrepancia transversal que se puede observar clínicamente al protruir; debido a esto se determinó que la mandíbula se mantiene en una posición distal o posterior, porque el maxilar comprimido lo está reteniendo e impidiéndole su desarrollo y su posición de relación céntrica. Se han postulado dos opciones para conseguir dicha expansión; entre ellas están la expansión con aparatos removible y fijos. Muchos investigadores clínicos consideran un desafío la expansión por el tipo de hueso y por la osificación temprana de la sínfisis, en los últimos reportes científicos se demuestra que si es posible conseguir expansión dental mediante la inclinación vestibular a las que están sometidos los dientes generados por los brazos del hyrax a pesar de las limitaciones que pueden presentarse.

En cuanto a la planificación ortodóncica, la corrección del plano transversal se convierte en uno de los objetivos primordiales y terapéuticos que garantizan la estabilidad oclusal postratamiento, de igual manera personaliza o caracteriza nuestra habilidad de crear un buen acabado y detallado final del tratamiento. (5)

En el año de 1860 el doctor Angell realizó la primera expansión maxilar a un paciente que padecía erupción ectópica y mordida cruzada posterior a través de la apertura de la sutura palatina media, sin embargo, fue criticado duramente ya que se pensaba que la separación de fragmentos maxilares era totalmente imposible.

En los años 1960, Krebs observó que la expansión convencional de la sutura palatina en pacientes infantiles era un 50% dental y un 50% esquelética, mientras que en los adolescentes solo era un 35% esquelética y el resto era expansión dental. Estas mismas observaciones, con porcentajes parecidos, se han ido confirmando con los años en publicaciones más recientes. También son interesantes las conclusiones de un artículo clásico, como

el de Wetz y Dreskin en 1977, que comparan el efecto dental y esquelético de la disyunción en tres grupos de pacientes: niños, adolescentes y adultos.

En los adultos consiguieron menor expansión que en los niños y en los adolescentes, el efecto esquelético era menor y se observaba recidiva de la expansión. (6)

Durante el siglo XX la controversia continuó, hasta que el año 1961 el doctor Hass publicó un artículo que hacía referencia a la expansión maxilar mediante un aparato mucosoportado, el mismo que presentaba un tornillo de expansión central y una cobertura acrílica, desde ese momento dicha técnica generó un cierto interés entre los profesionales ortodoncistas, posteriormente, Biederman aplicó una cobertura acrílica en un paciente que padecía de irritación en la mucosa logrando disminuir su afectación. (7)

En 1996 Cols y Capelozza hallaron evidencias de apertura maxilar en un 81,5% de los casos estudiados, logrando corregir todos ellos. Ese mismo año, otro autor como Handelman publicó un estudio que demostraba la expansión de 6 mm sin provocar recesiones significativas gingivales, así mismo, Meade y Northway concluyeron que, la expansión maxilar ya sea con o sin cirugía permiten corregir las mordidas cruzadas posteriores. (8)

Se debe tener muy claro que una disyunción o Expansión rápida del maxilar tradicional (ERM) tiene como objetivo separar la sutura media palatina. Existen distintos disyuntores, llámense Hyrax, Hass o Mc Namara, los mismos que cuando son aplicados en pacientes jóvenes no solo tienen efectos positivos a nivel de esta sutura palatina, sino también efectos negativos a nivel de los dientes.

Un problema en la Expansión Rápida del Maxilar es la edad entre otros factores, se coloca como límite los 15 años, pero la edad no es considerada un indicador preciso de maduración de la sutura media palatina, ya que la maduración se presenta más tempranamente en mujeres que en varones. A través de los diferentes estudios tomográficos de haz cónico se ha encontrado

un factor negativo que son los dientes de soporte de estos disyuntores, después de ser activados, se produce una pérdida de hueso alveolar en altura y espesor por efecto de la expansión dentaria. (9)

A nivel mandibular se mantiene más recelo sobre el uso de expansores Rápidos tipo Hyrax ya que el crecimiento está ubicado en la zona posterior y no hay crecimiento zona anterior por que el tejido fibroso en la línea media del cuerpo mandibular que se osifica alrededor del primer año de vida, uniendo así ambas mitades; lo que puede generar cierta preocupación de los posibles efectos adversos que genera el uso de un Hyrax en dicho procedimiento.

Años posteriores se pensó en mejorar el anclaje de estos dispositivos de expansión rápida del maxilar con el objetivo de minimizar los efectos adversos, punto de partida para el desarrollo del Expansor palatino rápido asistido por microtornillos, el mismo que está indicado en aquellos pacientes que poseen un maxilar estrecho severo, apnea obstructiva del sueño, pacientes que poseen raíces cortas en sus dientes frontales y defectos congénitos. (9)

Cada vez se emplean más disyuntores con anclaje híbrido (dental y esquelético) o únicamente esqueléticos con el fin, de minimizar y evitar los problemas que pueden ocasionar los disyuntores convencionales. Sin embargo, cuando se ha comparado el efecto de los expansores tradicionales (Hyrax) y de los que tienen anclaje esquelético, y con un grupo control, como en el estudio clínico aleatorizado de Lagraverre, et al. (10) realizado en adolescentes donde se ha observado que con ambos tipos de aparatos se obtienen unos resultados similares.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Acude a la clínica de Ortodoncia de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología - Universidad de Guayaquil; Paciente de sexo femenino, de 13 años de edad, raza mestiza, Procedencia: Guayaquil, Ocupación: Estudiante, Dirección: Guayaquil -norte;

presentó P/A: 120/80 y temperatura: 36.5 °C. en su historia médica no refiere estar cursando tratamiento médico, no presenta alergia a medicamentos, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos tampoco presenta enfermedad sistémica actual, ni antecedentes familiares maternos o paternos relevantes; refiere como motivo de consulta: "me faltan dientes" y la mamá refiere: "que aún tiene dientes de leche y que tiene los dientes chuecos" Al examen clínico extraoral (figura 1), se encontró tipo de cara Dolicofacial (figura 1 A), sonrisa corta, corredores bucales estrechos (figura 1 B), en la evaluación de tercios: tercio superior 61mm, tercio medio 61 mm y tercio inferior 66 mm (figura 1D), Perfil recto ligeramente convexo, labios funcionales, proquelia del labio superior, mentón pequeño (Figura 1C).

Figura 1: A: Foto frontal, B: Foto Frontal sonriendo, C: Foto de perfil; D: foto de tercios

Al examen intraoral se encontró lengua de tamaño normal (Figura 2B), bóveda palatina profunda, mucosa bucal normal (figura 2A), apertura bucal de 39 mm con trayectoria normal. En la exploración muscular presenta actividad muscular normal, en la exploración de hábitos presenta respiración buco-nasal. En el examen dentario presenta: Desviación de línea media superior 3 mm hacia la derecha (Figura 2C), dentición mixta, dientes caducos

pza #:53, 54,53. (Figura 2A); dientes incluidos pza# 13, 14, 15,23, higiene bucal buena, cepillado 2 veces al día, no usa hilo dental. Presenta Relación molar Clase I bilateral (Figura 2D-E), Relación canina no aplica (Figura 2D-E), overjet de 4 mm, overbite 4.5 (Figura 2D-E). Mordida profunda anterior, apiñamiento severo superior e inferior, vestibulo versión pza# 11-27-17-31, infraoclusión pza: 25, linguoversión pza# 46-36, giroversión pza# 12-11-21-25-35-32-34-41-42-43-44-45, distoagresión pza# 37-47 (Figura 2A-B)

Figura 2: A: Foto Arcada Superior; B: Foto Arcada Inferior; C: Ambas Arcadas En Oclusión; D: Lateral Derecho; E: Lateral Izquierdo

Se tomaron modelos de estudio y trabajo (Figura 3 A-B-C). Forma de arco superior ovoide e inferior cuadrado.

Figura 3: A: Foto Frontal, B: Foto Lateral Derecho, C: foto lateral izquierdo

En el análisis del perímetro del arco: Superior: 103mm
 Inferior: 97 mm
 Diámetro Intercanino: Superior: NO APLICA. Inferior: 28 mm
 Diámetro Intermolar: Superior: 45 mm Inferior: 42 mm
 De los modelos de estudio al inicio del tratamiento se realizó el análisis de espacio arrojando los datos que se muestran en la figura 4. Presencia de discrepancia hueso diente negativa superior e inferior, macrodoncia inferior de segundos premolares bilateral.

Figura 4: Análisis de espacio

ANÁLISIS DE TANAKA-JOHNSTON - MAXILAR					
ANCHO MESIODISTAL	42	41	31	32	SUMA INCISAL
	6MM	8MM	8MM	6MM	28 MM

ANÁLISIS DE TANAKA TANAKA-JOHNSTON	MAXILAR	
	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO
ESPACIO REQUERIDO	25 MM	25 mm
ESPACIO DISPONIBLE	21 MM	22.5MM
DIFERENCIA	-4 MM	- 2.5 mm

INDICE DE BOLTON	MANDIBULA	
	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO
ESPACIO REQUERIDO	38.5 MM	39.5 mm
ESPACIO DISPONIBLE	35 MM	35 MM
DIFERENCIA	- 3.5 MM	- 4.5 mm

En la radiografía panorámica se encontraron dientes retenidos pza# 13, 14, 15, 23, diente supernumerario pza# 13 y terceros molares superiores e inferiores impactados, cóndilos normales (Figura 5A). En la radiografía cefalométrica se realizó el análisis de Jaraback (figura 5B), En el examen tomográfico del maxilar superior se confirmó la presencia de diente supernumerario (figura 5C). En el análisis de madura ósea céntrico-vertebral, se confirmó el estadio CS3 y en la tomografía se verificó el nivel de osificación de la SMP en etapa C.

Figura 5: A: Radiografía panorámica; B: Radiografía cefalométrica; C: Tomografía maxilar superior

Como diagnóstico se determinó Paciente de sexo femenino de 13 años de edad, clase II esquelética por retrognatismo, Crecimiento vertical, apiñamiento severo superior de 6 mm e inferior de 8 mm, desviación de línea media superior 3 mm hacia la derecha, mordida profunda anterior de 4.5 mm. Proclina superior, Perfil recto ligeramente convexo. En el análisis de madura ósea céntrico-vertebral se confirmó el Estadio CS3 y en la tomografía se verificó la osificación de la SMP en etapa C.

Se plantearon 3 opciones:

- Opción 1: Exodoncias de primeros premolares superiores e inferiores,
- Opción 2: Expansión Rápida bimaxilar con microimplantes (Tads) Hyrax híbrido en maxilar

superior y Expansión mandibular de Williams modificado sin el arco de alambre de NiTi (etapa inicial ortopédica y otra fase ortodóncica)

- Opción 3: Stripping bimaxilar sector anteroposterior

El plan de tratamiento elegido por los padres fue la Opción 2, consistió en dos etapas: inicial de naturaleza ortopédica y otra fase ortodóncica, que presentaba un pronóstico bueno.

Se tomaron impresiones con alginato para obtener los modelos de trabajo, una vez adaptadas las bandas para los primeros molares superiores e inferiores, Se tomó impresiones de arrastre con alginato, se realizó el vaciado en yeso piedra. Los hyrax seleccionados tenían las siguientes características:

- Maxilar superior: hyrax de 9 mm de marca Morelli
- Maxilar inferior: hyrax de 9 mm marca Leone -Italia

Confeción y diseño del disyuntor

El disyuntor híbrido se confeccionó a partir de la radiografía y modelo inicial, considerando: la altura del tornillo central de expansión y las longitudes de los microtornillos de fijación palatinos seleccionados según la anatomía palatina. Se siguió el diseño de disyuntor por el Dr. Won Moon con 4 brazos de acero inoxidable de 1.5 mm de diámetro, dos a nivel anterior y dos a nivel posterior. En cuanto a los brazos anteriores se extendieron de forma simétrica hacia la cara palatina de los primeros premolares superiores en su parte más cervical sin bandas, adicionalmente se soldaron dos brazos en forma de orificios a nivel paramediales entre canino y premolar de ambos lados para la inserción de los respectivos Tads, mientras que los posteriores se extendieron hasta la cara palatina de los primeros molares fijados a las bandas.

El diseño se modificó mediante la colocación de unos brazos laterales de acero de 1.5 mm de grosor que conectaban con los brazos anteriores y a las bandas del disyuntor (Figura 5A) El tornillo central de disyunción que

se utilizó fue de 9 mm de marca Morelli; se tomó en cuenta la anchura maxilar, y la expansión que se necesitaría para la corrección transversal del maxilar. El expansor mandibular de Williams se confeccionó a partir de modelo inicial considerando: la altura del tornillo central de expansión y de los brazos laterales soldado a las bandas en los primeros molares. Se colocó el tornillo central a nivel de los incisivos sin apoyo a nivel gingival.

Se realizaron la adaptación del hyrax híbrido maxilar (figura 6A); y del Expansor mandibular de Williams modificado sin el arco de alambre de NiTi. (figura 6B) usando cemento Ultra Band- Lok de Reliance Orthodontics que tiene la característica de ser un ionómero de vidrio con base de resina de Alta liberación de fluoruro que se adhiere al metal.

En el maxilar superior se utilizaron 2 Tads de titanio con las siguientes características: Cabeza redondeada, perfil de la punta autoperforante, 8.0 mm de longitud de rosca activa- 2.0 mm de perfil transmucoso- 2,0 mm de diámetro de la marca Morelli con sentido de inserción horario, se colocó resina fluida en la cabeza de los Tads para mayor comodidad y limpieza de la zona (Figura 6A)

Figura 6: A: foto oclusal maxilar de hyrax híbrido; B foto oclusal mandibular de Expansor mandibular de Williams.

La longitud de los mini tornillos se determinó mediante dos variables:

- Grosor de encía palatina: aplicada la anestesia las zonas seleccionadas, se realizó sondaje a hueso transgingival mediante una sonda periodontal de Williams marca Quinelato

- Distancia de separación adyacente entre disyuntor y encía palatina: se midió en el modelo utilizando la sonda periodontal ya calibrada.

Colocación y activación del disyuntor maxilar: Se realizó previamente un enjuague por 1 minuto con clorhexidina al 0.12% En el paladar se utilizó anestesia tópica ZEYCO Topicaína Benzocaína y troncular con Articaina 1/100.000, Los mini tornillos fueron colocados de manera manual con la ayuda del driver de marca Morelli, se guio la inserción utilizando previamente la lanceta de la misma casa comercial perforando la mucosa palatina, los Tads fueron insertados con una angulación de 30°.

Activación de los tornillos de expansión:

- En maxilar superior : 2 /4 de vuelta al día durante 15 días consecutivos, se obtuvo 7.5 mm
- En mandíbula: 1/4 de vuelta al día durante 30 días consecutivos, se obtuvo 7.5mm
- Se realizaron citas de control cada 7 días
- Se generó un diastema superior a nivel de los incisivos centrales (figura 7C-D-E).

Figura 7: A: foto oclusal maxilar de hyrax híbrido activado por 15 días; B foto oclusal mandibular de Expansor mandibular de Williams activado por 15 días, C: Diastema interincisal, D: foto lateral derecho, E: foto lateral izquierdo

La retención post- expansión se realizó con resina fluida Bulk- fill de 3m que se colocó en los tornillos de ambos expansores (Figura 8A-B), se verificó con una radiografía

oclusal el éxito de la disyunción superior (figura 8 C). Se mantuvo ambos hyrax por 5 meses. Se colocó botones estéticos en piezas 15, 25 y cadena elástica large de cada diente hasta primeros molares superiores. (figura 8 C, D, E) Se realizó la cirugía para colocar botones con cadenas de tracción en piezas # 13-14, se empleó una incisión lineal con dos descargas laterales vestibulares y Colgajo vestibular de reposición completa, y se apoyó las cadenas al hyrax híbrido. (figura 8 C)

Figura 9: Secuencia de arcos

Arcos Nitinol térmico	0.012 up - lower
	0.014 up- lower
	0.016 up- lower
	0.016x 0.016 up- lower
	0.016x 0.022 up- lower
Arco acero	0.016 up
	0.016 x 0.022 up- lower
	0.019 x0.025 up- lower
Arco Braide	0.019x 0.025 up-lower

Figura 8: A: foto oclusal maxilar de hyrax híbrido ferulizado; B foto oclusal mandibular de Expansor mandibular de Williams ferulizado, C: Foto de cirugía de colocación de cadenas de tracción para dientes retenidos, D: Foto de radiografía oclusal post disyunción maxilar

Etapa ortodóntica: Aparatología fija: Brackets Aditek Ortodontia Biomax Gemelares 0.022x 0.028 /7 x7 superior e inferior. Se utilizó la siguiente secuencia de arcos Aditek (Figura 9)

Cementación inicial: Nitinol térmico 0.012 up- lower hasta segundos molares y módulos elásticos (Figura 10A-B-C-D-E), se colocó bite turbos en piezas #36- 46 hasta retirar los aparatos expansores.

Figura 10: A: Foto frontal- cementación inicial de aparatología, B: foto lateral derecho-cementación inicial, C: Foto lateral izquierdo - cementación inicial, D: foto oclusal maxilar - cementación inicial, E: foto oclusal mandibular - cementación inicial

Después de 5 meses realizó el retiro de los aparatos expansores bimaxilares, se utilizó doble arco(figura 11A): Nitinol térmico 0.014 como arco secundario y acero 0.016 up, para la tracción de pieza 13 (Figura 11 A-B) adicionalmente en el arco de acero se confeccionó arco de corrección de línea media superior acompañado con cadena elástica corta sujeta al primer molar superior izquierdo y al doblar en bota de lado izquierdo como arco

principal (Figura 11C), arco Nitinol 0.16 x 0.022 lower(figura 11F) ,se colocó Bite Ramps metálicos en piezas# 12-11-21-22 para corregir la mordida profunda (Figura 11D- E), generando desoclusión posterior .Se ferulizó con ligadura metálica desde pieza 27 hasta la 11, acompañado con cadena elástica desde pieza 11 a 12 para mesializar (Figura 11 B) y Nitinol térmico 0.014 utilizado para bypass en pieza #13 como arco secundario (Figura 11 B); se mantuvo el doble arco durante un control más, y se renovaba la cadena elástica y la se activaba tracción de la pieza #13.

Figura 11: A: foto frontal- mesialización pieza 12 – doble arco B: bypass en pieza #13, C: activación ligera de arco de corrección de línea media, D: overjet, E: Bite Ramps, E: foto oclusal inferior

Después de 15 meses de tratamiento se consiguió armonizar el perfil facial (Figura 12C), competencia labial (Figura 12A), sonrisa armónica (Figura 12B), aumento de tercio inferior (Figura 12D)

Figura 12: A: Foto frontal Final B: Foto frontal sonriendo Final C: Foto de perfil Final D: Foto oclusal inferior Final

En las fotos intraorales se puede verificar la corrección de la línea media, del apiñamiento dental, de la mordida profunda anterior (Figura 13 A). Se logró traccionar las piezas 13,14,15(Figura 13 B); alinear y nivelar (Figura 13 B-C). También se consiguió un overjet 2,5 mm; overbite 2,5mm (Figura 13 D-E) , clase canina I bilateral, clase molar I bilateral.(Figura 13 D-E)

Figura 2: A: foto arcada superior final; B: foto Arcada inferior final; C: Ambas arcadas en oclusión final; D:Foto de lado derecho final;E: Foto de lado izquierdo final

En los modelos de estudio finales se realizó análisis del perímetro del arco dando como resultado: Superior: 110mm Inferior: 107 mm; Diámetro Intercanino: Superior:40 mm. Inferior: 32 mm; Diámetro Intermolar: Superior: 50 mm Inferior: 48 mm(figura 14)

Figura 14:A: Foto Frontal Final, B: Foto Lateral Derecho Final, C: foto lateral izquierdo Final

En la radiografía panorámica se puede confirmar el paralelismo de las raíces, la posición correcta de los cóndilos (Figura 15A). En la radiografía cefalométrica

final se realizó el trazado de Jaraback dando como resultado clase II esqueletal por retrognatismo, inclinaciones dentales en la norma, posición correcta de los cóndilos en la cavidad glenoidea. (Figura 15B)

Figura 15: A: Radiografía panorámica final; B: Radiografía cefalométrica fina

DISCUSIÓN

Como lo indica Torres Ariel (11) en su artículo, El crecimiento transversal o la anchura del maxilar superior está dado por dos centros de crecimiento; la sutura media palatina y la erupción dentaria; el más importante y que contribuye al mayor crecimiento transversal del maxilar es la sutura media palatina y tiene un crecimiento hasta los 12 años de edad en promedio, donde las células mesenquimales formarán osteoblastos y hueso; el proceso de erupción; por la inclinación vestibular de los dientes hará que el maxilar crezca trasversalmente a medida que van erupcionando los dientes; lo que concuerda por lo expuesto en este caso clínico donde no se tomó de referencia la edad del paciente, sino las características radiográficas para determinar la osificación de la sutura media palatina.

Por otro lado, Tausche et al (12), indica que la mejor opción es el expansión rápida maxilar asistida con microimplantes como una técnica eficaz para la expansión del maxilar, que a su vez impide que se produzcan inclinaciones bucales y movimientos dentales de los sectores posteriores, como ocurren en la expansión convencional, lo que se comprobó en los resultados obtenidos en el presente trabajo donde se obtuvo aumento del perímetro de ambas arcadas, alineación de los dientes sin alterar inclinaciones dentales, perfil y sin extracciones.

Ameneiros Narciandi (13) por otro lado menciona en su reporte de caso clínico que tanto para el diagnóstico como para la observación de los cambios dimensionales producidos por la disyunción se hace necesario el uso de la imagenología, las radiografías más utilizadas son las oclusales superiores que permiten observar la sutura palatina media y otras como las telerradiografía lateral de cráneo que permiten el diagnóstico y la evolución del caso en los diferentes planos, lo que concuerda con el procedimiento clínico utilizado para el desarrollo de este caso clínico que permitió comprobar el éxito de la expansión bimaxilar .

Machado y Pérez (14) (15) indican en sus artículos que al realizar la expansión rápida del maxilar asistida con microtornillos, en el plano horizontal, la sutura medio palatina se separa de forma asimétrica en forma de "V", esto se debe a las fuerzas laterales que se aplica durante la expansión , apoyadas en las estructuras dentarias postero superiores, el hueso cigomático y el esfenoides de la base craneal son los que generan resistencia durante la expansión, por lo tanto la separación se realiza de forma triangular con el vértice hacia la cavidad nasal y la base en el mismo nivel que el proceso palatino, en donde la expansión se ve reflejada más en el sector anterior del paladar; en la región posterior, hay una mayor resistencia a la separación de la sutura debido a la articulación del maxilar con los huesos craneales circundantes, lo que concordó con los resultados clínicos obtenidos en el presente trabajo donde se constató la presencia de diastema entre los incisivos centrales superiores y a nivel radiográfico se pudo verificar la separación de la sutura palatina con éxito sin inclinaciones indeseables de molares .

ChulliCargua Y. (16) plantea que los implantes usados en la región palatina tienen un rango promedio de 1.8 a 2.2 mm de diámetro, y 7 a 9 mm de longitud. Se realiza en un eje de inserción de 30 ° en relación a los dientes maxilares, en la región paramediana de los premolares, donde el hueso presenta el grosor más óptimo, lo que se confirmó durante el desarrollo de la mecánica ortopédica en la primera etapa del tratamiento de este caso clínico.

Baccetti (17), Rossi (18) determinaron que la corrección de la deficiencia maxilar transversal es mayor en las etapas prepuberal, mientras que el uso puberal o pospuberal de una expansión rápida maxilar conlleva más efectos dentoalveolares que esqueléticos, con efectos secundarios, como la inclinación bucal dental generando dislocación anterior e inferior del maxilar y por consiguiente una rotación de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás.

Sin embargo, los cambios verticales encontrados son pequeños y probablemente transitorios, por lo que no modifica los patrones de crecimiento facial ni la dirección del crecimiento de la mandíbula; lo que no concuerda con los resultados obtenidos en esta investigación donde se realizó en una paciente en etapa puberal sin efectos adversos dentoalveolares y se consiguió la estimulación para el desarrollo del cuerpo de la mandíbula sin generar reabsorciones localizadas en la tabla vestibular.

CONCLUSIONES

Al finalizar este trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

- La expansión rápida del Maxilar asistida con Tads, resultó ser un tratamiento eficaz para la expansión maxilar en pacientes adolescentes puberal con dentición mixta tardía, que presentan osificación incompleta de la sutura media palatina, alcanzando una expansión total de 7.5 mm inicialmente pero al concluir el tratamiento se registró una expansión 5mm, en cuanto al Expansión mandibular de Williams modificado sin el arco de alambre de NiTi se observó una expansión dentoalveolar como resultado de la inclinación vestibular de los dientes posteriores de 7.5 mm en el presente caso analizado, permitiendo una corrección exitosa del apiñamiento severo bimaxilar que presentaba la paciente.
- Por otro lado, se observaron cambios significativos que confirmaron un mayor efecto esquelético logrando modificaciones esqueléticas en los tres

planos del espacio que generó una alineación dental con los consecuentes cambios oclusales y faciales favorables. A nivel alveolar, se generó menor reducción del grosor de la cortical vestibular a ambos lados y aumento del perímetro del paladar, en la zona anterior del maxilar apareció un diastema interincisivo característico de la separación de las hemimaxilas y se mejoró también la permeabilidad nasal, así como también la inclinación alveolar angular y la posición de la cresta ósea vestibular se mantuvieron sin apenas ningún cambio significativo. A nivel dental, ambos primeros molares no mostraron cambio significativo en la inclinación dental angular. En la mandíbula se determinó, que, a pesar de demostrar resultados limitados en cuanto al tratamiento de la atresia por fusión temprana de la sincondrosis mandibular, el Expansor modificado de Williams es una excelente alternativa para realizar la expansión dentoalveolar generando la inclinación vestibular de dientes posteriores acompañado de un remodelado dentoalveolar ampliando así la arcada inferior dando como resultados la ganancia de espacio e incremento del cuerpo mandibular como resultado del estímulo durante el tratamiento.

- Del mismo modo, la expansión bimaxilar ha mostrado ser un tratamiento eficaz, seguro durante y después de la aplicación del mismo; no se registraron incidencias, ni urgencias durante el tiempo empleado que obligara a la interrupción de éste.
- Se confirmó que la incorporación de estos dispositivos de anclaje óseo se realiza con el objetivo de que la fuerza generada por el tornillo de expansión se dirija hacia la sutura media palatina y produzca su separación, sin producir efectos dentoalveolares negativos. Por lo cual, los microtornillos (TADS) han demostrado ser unos dispositivos muy útiles en el ámbito de la ortodoncia y son utilizados cada vez más usadas por los ortodoncistas, debido a la sencillez que presentan

en su colocación.

- En cuanto a la selección de paciente, Se debe en cuenta características como grado de apiñamiento, deficiencia transversal, clase II división 1, con o sin mordida cruzada posterior y clase III, y pacientes con potencial de crecimiento como excelentes candidatos para este tratamiento.
- Al hablar de las ventajas, cabe resaltar que existen mayores beneficios a nivel óseo y oclusal. Por otra parte, los cambios observados están sujetos a una importante variabilidad inter-individuo, de igual forma existen posibles desventajas como alteración en inclinaciones dentales, alteraciones periodontales en la zona de inserción, pérdida de anclaje de los Tads en el maxilar y en la mandíbula se puede generar perforaciones de la tabla ósea vestibular, inclinaciones inadecuadas hasta contactos oclusales prematuros entre otras, que pueden ser minimizadas mediante la evaluación radiográfica - clínica durante y después del procedimiento ortopédico.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Guadarrama Calderón Stephany Esperanza¹ YVCLAGM. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. [Online].; 2022 [cited 2023. Available from: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2022/art-42/>.
2. Baccetti T,MM,LM,&CP. Interceptive treatment of palatal impaction of maxillary canines with rapid maxillary expansion: a randomized clinical trial. Am. J. Orthod Dentofacial Orthop.. 2009; 136(5): p. 657-661.
3. Triana¹ MCL, Gustavo Jaimes Monroy² 3, Cuesta² NJB, Latorre² AML. Efectividad de la Expansión Maxilar en la Corrección de Apiñamiento en Dentición Mixta. Revisión Sistemática. Int. J. Odontostomat.. 2020; 14(1): p. 101-108.

4. Villarroel Tannia , José AM, Guillermo C, Daniela V, Rodrigo O. Maduración de la Sutura Palatina Media En Adolescentes y Adultos Jóvenes Chilenos: Estudio Transversal. Int. J. Inter. Dent. 2021; Vol. 14(2): p. 140-143.
5. Telletxea Iraola M, Alía García E. Diferencia en la disyunción de anclaje óseo con microtornillos monocorticales y bicorticales. Revista de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. 2020 Diciembre; Vol. 59; 83-90(1).
6. Puigdollers Pérez Andreu. Anclaje Esquelético para la disyunción del Maxilar. Revista Española de Ortodoncia. 2017; 47(6).
7. Laciana de Palacio C, & del Río Highsmith J. Utilización de los microimplantes para la tracción en ortodoncia. The Journal of the American Dental Association (Ed. española). 2006; 1(2): p. 121-127.
8. Paz Poma DN. "SAMARPE" Una técnica efectiva para la expansión del paladar. tesis. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Odontología; 2022.
9. Aguilar-Salas Marcel BFE. Expansión rápida maxilar asistida con microimplantes. Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 2019; 41(1).
10. Lagravère Manuel O 1 CJHGRWTPWM. Transverse, vertical, and anteroposterior changes from bone-anchored maxillary expansion vs traditional rapid maxillary expansion: a randomized clinical trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2010 March; 137(3).
11. Torres Murillo Ethman Ariel. Conceptos básicos en crecimiento y desarrollo craneofacial. 9786287527041st ed. CRAI CdRpeAyll, editor. Bucaramanga- Colombia: Ediciones USTA; 2021.
12. Tausche E HLSMHW. Bone-supported rapid maxillary expansion with an implant-borne Hyrax screw: the Dresden. 2008; 79(2): p. 127-35.
13. Ameneiros Narciandi Oscar SRACED. Expansión ortopédica del maxilar. Disyunción rápida. Investigaciones Medicoquirúrgicas. 2021; 13(3).
14. Machado R,BM,AEQO. Disyunción Maxilar con la utilización del Expansor tipo Hyrax en pacientes con Labio y Paladar Hendidos. Revisión de la Literatura. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2012.
15. Pèrez-Flores A,GDF,HCMJ,TGPCDP,&FMC. Riesgos asociados al uso de Expansión Rápida del Maxilar. Avances en Odontoestomatología. 2020; 36(1).
16. ChulliCargua Yolanda Estefany C. MINI IMPLANTES ORTOPÉDICOS EN LA EXPANSIÓN RÁPIDA DEL MAXILAR. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología; 2021.
17. Baccetti T. FLyMJA. The Cervical Vertebral Maturation (CVM) Method for the Assessment of Optimal Treatment Timing in Dentofacial Orthopedics. Seminars in Orthodontics. 2005 septiembre; 11(3) : p. 119-129.
18. Rossi M. D. E. RADE,AJ. Skeletal Alterations Associated with the Use of Bonded Rapid Maxillary Expansion Appliance. Brazil Dent Journal. 2011; 22.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo